

O VIDRO NA LINGUAGEM DE OSCAR NIEMEYER

ROSIRENE MEYER, BENAMY TURKIENICZ

Rosirene Mayer

Arquiteto (UFRGS)

Mestre em Arquitetura (UFRGS)

Doutoranda em Arquitetura (PROPAR-UFRGS)

Benamy Turkienicz

Arquiteto (UFRGS)

Mestre em Arquitetura (University College)

Doutor em Urbanismo (Chalmers Institute of Technology)

Professor, PROPAR-UFRGS

1. Introdução:

“What would concrete be, what steel, without the plate glass?(...) only a glass skin and glass walls can reveal the simple structural form of the skeletal frame and ensure its architectonics possibilities.(...) Only now can we give shape to the space, open it and link it to the landscape.(...) Simplicity of construction, clarity of tectonic means, and purity of materials have about them the glow of pristine beauty.”

Mies Van der Rohe [1933],

Prospectus written for the Union of German Plate Glass Manufacturers in Frampton,[1995]

Diversos autores têm abordado a relação entre o uso de determinados materiais - azulejos, concreto, vidro - e o estilo de Niemeyer a partir da associação com o contexto ou com precedentes arquitetônicos: as paredes de vidro e a estrutura independente, por exemplo, teriam sido incorporadas à obra de Niemeyer a partir da obra e da teoria de Le Corbusier.[Bullrich,1969; Sartoris,1997; Frota,1997;Mindlin,1999].

Por outro lado, também é destacada a evolução e a independência do estilo de Niemeyer: a partir da habilidade de manipulação das idéias e *vocabulário* corbusiano, Niemeyer desenvolveria uma *linguagem* independente e autônoma [Spade,1977; Underwood 1994; Sartoris, op.cit; Bruand,1999; Cavalcanti,1999; Frampton,1997]. Em Pampulha, Niemeyer produziu uma arquitetura que se afastaria da *sintaxe* corbusiana, para uma expressão mais pessoal [Segawa,1999]. Para Campello [1994] Niemeyer rompeu sistematicamente com a *gramática* purista, introduzindo uma liberdade de criação, com base nas possibilidades técnicas mais avançadas.

Um traço comum nas descrições da obra de Niemeyer, como na teoria arquitetônica¹, tem sido o uso de expressões como *linguagem*, *vocabulário*, *sintaxe*, *semântica* e *gramática*. A analogia com a estrutura da linguagem tem sido utilizada com frequência tanto nas artes como no discurso arquitetônico como um modo de relacionar padrões de expressão que determinam o estilo individual ou de diferentes escolas estilísticas, a termos conhecidos.

¹ Desde a École de Beaux Arts e a *Grammaire des Arts de Dessin de Charles Blanc (1867)*, a analogia com termos da lingüística como por exemplo vocabulário, aparece na Teoria Arquitetônica nas análises semiológicas da arquitetura (Brandi,1967) no trabalho de autores como Summerson (op.cit), Zevi (1948) Jencks (1984),

Estes padrões, em arquitetura, são identificados na recorrência de formas, de conjuntos de formas ou de modo de agrupamento destas formas. Associar a este reconhecimento um modelo conhecido, como a gramática para a língua e seus componentes, corresponde a uma estratégia cognitiva para estabelecer identidade entre formas de uma maneira mais estruturada do que o uso unicamente do conceito de *estilo*. Nesta abordagem o *estilo* equivale à linguagem arquitetônica.

A associação assume dois formatos básicos:

a] a apropriação do caráter prescritivo dos tratados que estabeleciam as regras da boa arquitetura: Summerson [1984] considerou a arquitetura uma linguagem e a arquitetura clássica, o latim da linguagem arquitetônica. Por muito tempo, a linguagem clássica serviu de modelo cujas regras bem definidas deveriam ser seguidas. Independente dos tratados e da linguagem clássica, este formato se desdobra na maioria dos modos comparativos que têm sido utilizados na descrição da forma arquitetônica.

b] Outra abordagem se apropria do caráter generativo das gramáticas: Para Wright [1998] em arquitetura, cada projeto teria a sua própria gramática e lei de crescimento, disciplina que denominaria de gramática da composição. Para Gombrich [1986] os estilos assim como as línguas diferem quanto à seqüência da articulação e interpretação da realidade.

A diferença fundamental consiste na utilidade da analogia: enquanto a primeira se apropria da noção de gramática como conjunto de regras para determinar um modelo de formas [como os elementos de composição de Guadet [1909]] e modos de combinação associados a estilos preconcebidos ou precedentes arquitetônicos, a segunda visualiza o potencial do mecanismo generativo da gramática, que admite tanto a análise da origem geométrica da forma arquitetônica como a introdução de formas e regras de geração para o estabelecimento de linguagens originais.

Baseado neste potencial generativo, este trabalho utiliza um modelo originário da gramática generativa da lingüística [Chomsky, 1957], como um modo analítico de descrição que aplicado com rigor semelhante ao da disciplina de origem é capaz de explicitar formas e relações que determinam os estilos. A gramática que codifica a linguagem de Niemeyer foi explorada em pesquisas recentes² a partir da noção de Gramática de formas como desenvolvida por Stiny e Gips [1975]³.

Neste trabalho a relação de dependência entre materiais estabelecida por Mies no texto supracitado, e a idéia que a transparência fazia parte do programa de necessidades da modernidade, serviram de mote para estabelecer a relação entre o estilo individual do arquiteto

² Ver Mayer, [2003]; Mayer, Turkienicz, [2005a;2005b; 2006]

³ Shape Grammars

brasileiro Oscar Niemeyer e a presença do vidro no conjunto da sua obra a partir da analogia entre linguagem e estilo arquitetônico.

Nesta abordagem o uso do vidro é considerado um componente semântico da linguagem arquitetônica de Oscar Niemeyer.

Foram examinados edifícios produzidos por Niemeyer durante 60 anos entre 1943 e 2003 identificando:

1. o vidro como elemento compositivo na relação entre a intenção plástica de Niemeyer (semântica) e a forma arquitetônica resultante (sintaxe).
2. diferenças e semelhanças no uso do vidro na linguagem de Niemeyer entre os primeiros e os últimos 30 anos sua carreira.

A seguir a seção 2 faz uma breve descrição do modelo e sua aplicação na descrição da obra de Niemeyer. A seção 3 procura identificar as estratégias que envolvem o uso do vidro na linguagem de Niemeyer seguida na seção 4 pelas conclusões e possíveis desdobramentos.

2. Gramática de formas e a linguagem arquitetônica de Niemeyer

What we call individual style may stem just as much from the decisions about the design process as from alternative emphases on the goals to be realized through the final design.

Simon [1996]

Arrangement is the gradation of aims, the classification of intentions. Le Corbusier [1927]

Baseado no modelo analítico de Gramática de Formas, este estudo considera que a composição entre dois tipos de regras - sintáticas e semânticas -, constitui a gramática ou o mecanismo que orienta o processo de projeto na constituição de linguagens arquitetônicas ou estilos individuais.

O processo de projeto consiste na seqüência de decisões que determina os modos (soluções formais e funcionais) e meios utilizados (soluções estruturais, materiais, tecnológicas) para atingir objetivos de projeto. Este processo envolve o conhecimento prévio do arquiteto e a tradução deste conhecimento em uma estratégia formal que oriente esta seqüência de decisões.

Na elaboração desta estratégia formal o arquiteto associa dois tipos de componentes:

- a] Os limites previamente estabelecidos pelas relações entre contexto e condicionantes programáticos (dados do problema)
- b] Os limites que o arquiteto estabelece como condicionantes formais e funcionais.

Na linguagem arquitetônica os limites que o arquiteto estabelece referem-se a dois tipos de condicionantes:

b.1.] O primeiro tipo incorpora intenções plásticas - regras semânticas - e se materializa através da escolha de um vocabulário de formas, relações espaciais e operações que regulam a geração do desenho - regras sintáticas.

b.2.] O segundo, refere-se às estratégias escolhidas para a solução de condicionantes programáticos de projeto a partir das regras sintáticas.

A semântica aqui se refere ao significado das escolhas de Niemeyer, no que tange a relação entre estas escolhas e suas intenções plásticas e funcionais, durante o processo de projeto. Assim, quando Niemeyer opta por determinada forma para responder a um programa, esta escolha é orientada por uma intenção plástica relatada a um dos possíveis modos de solução do problema - seus objetivos de projeto. Esta intenção plástica então se materializa através de um vocabulário de formas escolhido e da relação de dependência entre as operações adotadas para a geração a partir deste vocabulário (sintaxe) e as estratégias para atingir determinados objetivos plásticos e programáticos (semântica)⁴.

Na medida em que o processo de projeto envolve modos e meios para a solução de um problema, e a linguagem, a recursividade destes modos e meios, este estudo aborda o vidro como um dos meios utilizados recursivamente, para atender a relação entre intenções plásticas e programáticas.

2.1. Objetivos de projeto de Niemeyer

Mas o concreto armado exigia um vocabulário diferente, uma liberdade de formas plásticas que o caracterizasse , e o arquiteto acabou impondo suas fantasias. Niemeyer, [op.cit.].

Na gramática da linguagem de Niemeyer, as regras semânticas correspondem à tradução dos objetivos do arquiteto. Estes objetivos são materializados em formas e relações espaciais entre estas formas, que constituem as regras sintáticas. O alcance destes objetivos envolve etapas intermediárias que denominamos objetivos secundários. Ou seja, os objetivos secundários constituem estratégias ou meios dos quais o arquiteto lança mão para atingir o objetivo final. Para cada objetivo secundário existe ao menos uma regra sintática.

Da análise do discurso de Niemeyer no que se refere ao seu método de trabalho [Niemeyer,1993], foram extraídos cinco objetivos de projeto: liberdade plástica; unidade plástica; relação com o ambiente; leveza; percepção espacial de contraste.⁵ Estes objetivos são genéricos e permitem

⁴ A identificação destes elementos da linguagem deu origem a primeira gramática da linguagem de Niemeyer [Mayer,2003]. Baseada na análise de vinte edifícios caracterizados pelo perfil curvo projetados por Niemeyer entre 1943 e 2003, a gramática elaborada descreve a sintaxe entre o vocabulário de curvas e um conjunto de operações de translação, rotação, reflexão, adição intersecção e subtração que constituem as regras de geração. A gramática contém a descrição dos mecanismos de controle dimensional que orientam a geração. Um estudo subsequente descreveu o conteúdo semântico da linguagem. [Mayer, Turkienicz, 2005b] Ver também [Mayer, Turkienicz, 2005a]; [Mayer, Turkienicz, 2006].

⁵ Estes objetivos de projeto foram desenvolvidos anteriormente em Mayer; Turkienicz, 2005b.

uma ampla possibilidade de desdobramentos. Porém estes desdobramentos estão limitados às regras e componentes sintáticos da gramática da linguagem arquitetônica de Niemeyer.

Uma característica comum nestes objetivos, é que todos estão relatados, de algum modo, à percepção espacial. Transparência, translucidez e reflexão, constituem qualidades do vidro relacionadas diretamente à percepção. Esta relação sugere que o vidro pode exercer um importante papel no alcance dos objetivos de projeto de Niemeyer.

Considerando que os objetivos secundários constituem meios para atingir os objetivos de projeto, examinamos o uso do vidro e suas propriedades como um meio material para:

- a] a liberação da estrutura seja como função estrutural ou como forma plástica;
- b] a percepção de leveza;
- c] a unidade/continuidade entre interior/exterior;
- d] o contraste: claro/escuro; cheio/vazio
- e] a visão da paisagem.
- f] a exploração plástica da tectônica do vidro
- g] o controle da proporção

A seguir descrevemos os modos de utilização deste material segundo suas propriedades para depois discorrermos sobre como estas se configuram em meios para atingir os objetivos secundários. Cabe esclarecer que a denominação - objetivos secundários - não estabelece uma relação hierárquica ou de importância como os objetivos de projeto, mas uma relação de dependência entre os objetivos.

3.O vidro na linguagem de Niemeyer

O vidro na linguagem de Niemeyer não é apenas um elemento de fechamento das aberturas necessárias (programáticas), antes é uma superfície que potencializa a forma ou gera o volume. Neste sentido, o vidro pode ser considerado um elemento sintático secundário, que contribui na priorização da forma da estrutura, por outro lado é um elemento protagonista, na medida em que viabiliza aos objetivos plásticos e funcionais no projeto de Niemeyer (regras semânticas).

3.1.Exploração das propriedades do vidro: transparência, translucidez e reflexão:

3.1.1.Transparência

O vidro como superfície transparente é utilizado, para além das funções de fechamento e de janela para a paisagem, como um elemento que se presta a diferentes explorações perceptivas:

- a] Unidade e relação de continuidade entre exterior e interior.

- b] Desmaterialização ou inexistência de volumes ou de planos de divisão entre exterior e interior.
- c] Desde o ponto de vista do interior a transparência permite uma continuidade visual entre espaços, que admite a separação física, mas não visual.

3.1.2 luz e cor

O uso de superfícies permeáveis à luz, paralelas à superfície transparente, permite o controle da incidência de luz natural e da permeabilidade visual entre exterior e interior. Este controle também se faz a partir da disposição e dimensionamento de aberturas, associado ao direcionamento da luz e enquadramento de visuais.

A luz incidente no espaço através de orifícios ou rasgos pode ser colorida na passagem através do vidro. O vidro colorido aparece transparente ou translúcido. Nos vitrais, freqüentemente o vidro é translúcido.

A luz natural associada à transparência ou à translucidez admitida pelo uso do vidro é um dos principais componentes do contraste espacial na medida em que o controle da quantidade, do foco ou da difusão da luz natural, pode ser obtido pelo dimensionamento e disposição da passagem de luz.

3.1.3. Translucidez:

Diferente do plano transparente, o plano translúcido produz a percepção de massa e preserva um certo nível de privacidade. Paralelamente, permite que o espaço seja inundado pela luz natural. Ainda que pouco freqüente, esta estratégia tem sido aplicada a grandes superfícies.

3.1.4. Opacidade

A percepção do vidro comum como superfície semitransparente, quase opaca à visão é uma qualidade dependente da luz, na medida em que este se torna mais ou menos reflexivo, conforme a incidência de luz e sombra sobre si mesmo e sobre os elementos que o cercam. O fenômeno de certa opacidade do vidro sob a luz natural se verifica apenas a partir da vista externa considerando a luminosidade do interior menor do que a luminosidade natural. Desde o interior, o vidro durante o dia preserva sempre a sua transparência. À noite a situação pode se inverter na medida que o interior for mais iluminado do que o exterior.

a] Reflexão

A reflexão é uma estratégia que assim como a transparência é utilizada para a percepção de imaterialidade do volume ou de seus planos. Esta imaterialidade é explorada para a percepção para dialogar com o entorno através da reflexão pura e simples da paisagem, para amenizar a obstrução da visão através do edifício, para salientar parte de um volume, algum elemento isolado sobre a superfície de vidro, um elemento estrutural ou escultural ou ainda na geração de

simetrias. O efeito de geração de simetrias reflexivas é multiplicado pelos espelhos d'água que não raro se localizam junto a superfícies envidraçadas. A propriedade reflexiva do vidro pode simular a percepção de simetria semelhante ao espelho d'água quando a superfície de vidro horizontal localiza-se no piso [fig 5]. O efeito reflexivo é privilegiado a partir da incorporação do vidro negro⁶ até a adoção do vidro espelhado em obras recentes.

b) Vidro escuro sob a sombra

Esta estratégia explora, desde o ponto de vista exterior da edificação, o jogo constante entre a reflexão e a percepção de opacidade da superfície. A percepção do vidro como superfície opaca à visão é obtida através da reflexão ou de sombra projetada sobre o entorno de um vidro escuro por exemplo. Esta característica do vidro também permite a visão desde o interior para o exterior mantendo a privacidade do interior.

3.2. Objetivos secundários

A seguir são descritos os objetivos secundários e estratégias elaboradas por Niemeyer a partir dos exemplos selecionados na produção de Niemeyer entre 1943 e 2003.

a) a liberação da estrutura seja como função estrutural ou como forma plástica;

*Antigamente quando se terminava uma estrutura via-se apenas lajes e apoios. A arquitetura vinha depois, como uma coisa secundária, e eu, queria o contrário, essa junção das estruturas com a arquitetura, queria que elas nascessem juntas e fossem bastante **sem nenhum detalhe** para demonstrar o projeto de arquitetura. Niemeyer,2004*

Na medida em que a arquitetura de Niemeyer se caracteriza pela coincidência entre forma e estrutura, a qualidade de transparência do vidro permite o fechamento sem interferência (como que “*sem nenhum detalhe*”) na forma da estrutura ou do volume. Esta qualidade torna possível a liberação de uma estrutura ou de volumes inteiros.

No caso da liberação da estrutura temos exemplos emblemáticos da arquitetura de Niemeyer como a Catedral de Brasília: um esqueleto de concreto aliado a um fechamento translúcido [fig.1].

Fig 1. A liberação da estrutura - Brasília
Catedral de Brasília, 1959-70, Palácio da Alvorada, 1957,

⁶ desde 70 (já no final da década de 60 aparece na Universidade de Constatine p. ex.) mas principalmente a partir da década de 80 no Memorial da América Latina p. ex.
Fotos: Catedral e Supremo Tribunal Federal: Rosirene Mayer, 1997, Cartão postal Palácio Alvorada Arquivo Nelson de Melo In Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil (CPDOC) da Fundação Getulio Vargas.
<http://www.cpdoc.fgv.br>

Nos Palácios de Brasília, o volume é decomposto em planos (lajes e plataformas) sustentados por pilares diversos, onde a uma caixa de vidro configura um volume secundário para destaque desta estrutura – quando os planos de vedação são substituídos pelo vidro a estrutura é verdadeiramente destacada.

Nas cascas e caixas de concreto que aparecem na obra de Niemeyer, desde os edifícios de Pampulha até obras mais recentes como o Museu de Curitiba, o vidro proporciona um fechamento através de planos que são destacados da superfície principal de concreto. Estes planos podem aparecer puros ou combinados com planos paralelos para proteção da incidência solar.

Fig 2. Museu Oscar Niemeyer, Curitiba, 2003

A liberação da casca de concreto, a proteção solar através da tela tridimensional, o vidro durante o dia é impermeável à visão desde o interior e permeável à noite com a iluminação do interior.

Fotos Nelson Kon In <http://www.nelsonkon.com.br/>

Outra estratégia pouco utilizada mas significativa é a criação de massas de vidro, pelo modo de configuração do plano associado à qualidade do vidro translúcido, como o plano ondulante do Banco Boa Vista, por exemplo.

Niemeyer explora a superfície semi-opaca que resulta do vidro escuro para preservar a integridade plástica do volume e/ou a privacidade do interior.. Através do uso do vidro escuro se obtém maior abstração de superfícies e volumes na medida em que se escondem os perfis que remetem a idéia de esquadria [Fig2].

No Museu de Niterói a inclinação da superfície da fachada projeta sombra sobre si mesma que potencializa a opacidade da superfície reduzindo a transparência e o nível de reflexão do entorno. Na maior parte das vistas do Museu a faixa de vidro aparece como um elemento abstrato do volume – uma faixa escura [Fig.2].

Na medida em que o vidro se torna um elemento percebido como superfície do volume abstrata e opaca à visão, se estabelece uma nova relação com os elementos sintáticos da composição. O vidro passa a compor o equilíbrio da superfície do volume e não constitui mais o elemento

secundário recuado e transparente ou sob os brises que caracterizaram os Palácios de Brasília e Pampulha.

A estratégia sintática associada é a geração de planos ou volumes (concreto) através de operações de translação e rotação. A estes volumes são adicionados planos de vedação, transparentes ou percebidos como opacos a visão, gerados através do mesmo tipo de operação.

b] a percepção de leveza;

Na verdade ela (a leveza arquitetural) resulta muitas vezes de um contraste entre apoios e volumes e é nesse jogo plástico que ela se insere. Niemeyer, [op.cit.].

A percepção de leveza está no equilíbrio entre cheios e vazios, na relação entre apoio e massa suspensa, no contraste entre a massa volumétrica e a escala, características que podem ser obtidas através da combinação entre a estrutura de concreto e a neutralidade obtida da superfície de vidro. Esta regra semântica – percepção de leveza - acompanha toda a geração de formas de Niemeyer, ou seja, é elemento intrínseco da sintaxe da linguagem de Niemeyer, independente mesmo do uso do vidro.

Estruturas dinâmicas como o Clube Libanês, o Clube Diamantina e o Aeroporto projetado para a mesma cidade, dependem da transparência do vidro para conservarem suas qualidades de leveza.

Fig 3. Clube Diamantina, 1950 – Para além da estrutura de concreto único elemento não transparente são os brises que protegem a parte superior da insolação. A parte inferior é protegida pela projeção da laje.

Fonte foto: Papadaki, S. *Oscar Niemeyer The masters of world architecture series*. New York: George Braziller, 1960

Volumes transparentes sob plataformas, marquises e coberturas com grandes vãos, liberam grandes estruturas do solo como, por exemplo, a plataforma do Congresso Nacional – além de liberar a forma, como necessitavam as cúpulas, o vidro confere uma leveza inigualável à enorme plataforma que parece apoiada apenas em finas extremidades. Na Universidade de Constantine, o vidro desaparece sobre a grande cobertura que então parece simplesmente pousada sobre a praça.

No Palácio do Itamaraty Niemeyer além de descolar a caixa de vidro da fachada composta de arcos de concreto, separa esta caixa da cobertura, somente dando continuidade ao vidro até que este conforme o peitoril do terraço protegido pela superfície pergolada da cobertura.

c] a unidade/continuidade entre interior/exterior;

E criei para as salas de estar uma zona em sombra, para que a parte envidraçada evitasse cortinas e a casa ficasse transparente, como preferia. Niemeyer, [op.cit.].

A relação de continuidade entre exterior e interior é obtida através da pele de vidro transparente que reveste muitos dos edifícios projetados por Niemeyer. Em residências como a Casa Canoas, Niemeyer expõe as áreas de convivência, sem deixar de proteger um espaço de estar, além das dependências privativas que ficam protegidas pelo desnível do terreno sem interferir na integração com o ambiente natural promovida pela transparência e pela cobertura curvilínea.

A unidade pode ser obtida na relação exterior/interior ou vice e versa, podendo resultar da ausência de limites visuais em ambos os sentidos de visão ou pela reflexão da paisagem externa. A reflexão produz uma continuidade unilateral a partir da vista exterior, considerando a relação de mimetismo com a paisagem, ao invés de composição com a paisagem. Por vezes Niemeyer pode destacar algum elemento estrutural ou escultórico que será realçado em razão deste mimetismo. Um exemplo claro desta estratégia refere-se aos Edifícios para a Procuradoria Geral da República em Brasília[fig.4].

Fig 4. Reflexão
Procuradoria Geral da República, Brasília, 2002
Fonte www.arcoweb.com.br

Fig 5. Reflexão, simetria e transparência
Piso cobertura do espaço Niemeyer no
Edifício Castello Branco, Museu Oscar
Niemeyer, Curitiba, 2003
Fotos Nelson Kon in www.arcoweb.com.br

O estabelecimento desta relação com o entorno varia de acordo com o programa e com sugestão do sítio. Niemeyer pode ignorar esta relação e gerar um volume completamente cego, como pode abrir totalmente o volume, explorando da transparência à reflexão. Entre estas duas estratégias existem variações de aberturas, que vão desde orifícios de dimensões variadas, rasgos, ou faixas abertas na superfície de concreto como no Museu de Niterói. Para estas, a regra sintática adotada em geral é a subtração. Em se tratando de planos ou volumes de vidro, estes são adicionados à estrutura principal de concreto.

Fig 6. Casa de Baile, Pampulha, 1943.
Transparência: destaque da estrutura, leveza e continuidade interior - exterior

Fonte imagem: Museu Histórico Abílio Barreto In Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil (CPDOC) da Fundação Getúlio Vargas.
<http://www.cpdoc.fgv.br>

d] o contraste

Ao falar sobre o contraste Niemeyer remete aos ensinamentos de Le Corbusier sobre a “explosão” gerada pelo contraste espacial - *principio que se repete por toda a arquitetura*. Segundo Niemeyer (op.cit.) o contraste é um modo de criar esta *explosão* seja através do contraste dimensional entre os espaços seja através da luz. Na linguagem de Niemeyer o contraste é então, um dos objetivos plásticos de projeto. Considerando o vidro como um meio para gerar a percepção de contraste, selecionamos dois objetivos secundários influenciados pelo uso do vidro: o contraste claro/escuro e o contraste entre cheios e vazios.

d1] Claro/escuro

d1.1] Controle da luz

É possível projetar uma casa moderna, reduzir os pés direitos e ter fachadas envidraçadas. Para isso basta adotar elementos protetores, uma planta inteligente e evitar que seus

moradores fiquem sentados diante e um painel de vidro desprotegido, ou de cortinas, uma contradição lamentável. Niemeyer, [op.cit.].

The development of a sunscreen with this multitude of forms and interpretations is an attempt to maintain minimum barriers between a shelter and the outdoors. Papadaki,1951.

Dois tipos de soluções predominam no controle e difusão da incidência de luz solar na superfície fechada por vidro – a transparência entre exterior e interior é controlada através de redução da permeabilidade da fachada à luz;

d1.1.1] Controle da permeabilidade à luz natural através de superfícies intermediárias porosas cobogó (fachada norte do Hospital Sul América); muxarabiê (residência Prudente de Moraes) tela tridimensional (Museu Oscar Niemeyer em Curitiba). Neste caso, a superfície é permeável à luz (de fora para dentro) e permeável à visão (de dentro para fora) preservando a privacidade interior.

O uso de brises em suas mais diversas formas permite o controle da incidência solar liberando a visibilidade e transparência do vidro desde o exterior. Em outro tipo de solução, a fachada *a priori* coberta de vidro, é totalmente preenchida por brises de concreto fixos (que podem ser vazados) ou brises móveis. Outra forma que tem sido utilizada é a conversão do problema em potencial artístico, através de painéis que bloqueiam ou filtram a luz como, por exemplo, no Salão de Atos do Memorial da América Latina, nos baixo-relevos de Poty e Carybé⁷.

Fig. 7

Banco Mineiro de Produção,1953

Fonte: Papadaki,S. Oscar Niemeyer: Work in Progress. New York: Reinhold,1956

Esta superfície de fechamento é em geral um plano independente e, freqüentemente, relacionado a uma volumetria formada pela continuidade visual ou física entre cobertura e parede - um perfil associado a uma operação de translação ou rotação. Ex. obra do berço, Igreja São Francisco, Iate Clube Pampulha, Edifícios de exposições do Parque Ibirapuera.

No caso dos brises, lâminas dimensionadas de acordo com o ângulo de incidência solar são transladadas verticalmente e/ou horizontalmente sobre toda a superfície. São exemplos os edifícios Copan, Montreal e Banco Mineiro de Produção [Fig7]. Além da configuração linear os brises também podem assumir a forma de malha tridimensional como no Complexo Residencial Kubitscheck em Belo Horizonte. A mudança de escala destes elementos produz planos verticais vazados, pérgulas ou

⁷ Os painéis em baixo-relevo de Poty -Napoleon Potyguara Lazzarotto e Carybé -Hector Paride Barnabó representam a diversidade de etnias dos povos latino-americanos.

marquises como no caso das habitações do Centro Técnico da Aeronáutica⁸.

d1.1.2] Galeria: proteção solar controle da luminosidade através da projeção de sombra sobre a fachada - proteção que preserva a transparência do vidro foi amplamente explorada em Brasília.⁹

Estratégia sintática associada: avanço da laje de cobertura - grandes balanços ou repetição de apoios na forma de elementos laminares planos ou quase planos. Estes elementos formam uma máscara avançada em relação ao vidro. São exemplos, o Supremo tribunal federal, o Palácio da Alvorada, o Palácio do Planalto e a Editora Mondadori. O desenho dos elementos pode não conter curvas como nos pilares da Escola Julia Kubitscheck onde a inclinação confere ao edifício, além da função de proteção, a percepção de leveza, próprio da forma dinâmica.

No Museu de Niterói a inclinação da superfície da fachada protege da incidência de luminosidade excessiva.

À noite, na ausência da luz natural e predominância da iluminação interior, a transparência do vidro privilegia a silhueta dos volumes e o interior é revelado sob a luz.[Fig.2]

Em edifícios onde o funcionamento é prioritariamente diurno a luz predominante é sempre exterior o que garante sempre a predominância da estrutura sobre o volume envidraçado. Em ambos os casos, à noite ou durante o dia, em diferentes condições de iluminação, o vidro permite a leitura independente da estrutura em concreto do volume coberto pelo vidro.

d1.2] Modelagem da luz natural (cor, quantidade, intensidade, etc)

A inserção do vidro em locais estratégicos permite para salientar as formas sob a luz e a modelagem da direção, quantidade, intensidade e cor da luz que penetra no espaço criando ambiências projetadas segundo os objetivos plásticos e funcionais de Niemeyer.

Na Capela de São Francisco o desnível na sobreposição das duas cascas de concreto além de salientar a forma faz com que a luz que penetra pelo vão seja projetada sobre o altar.

ex. Cúpula do auditório da Sede do Partido Comunista Francês, e Igreja São Francisco.

.Outra forma de modelagem da luz natural explorada por Niemeyer é a criação de orifícios ou rasgos na superfície de concreto que permitem uma entrada de luz que varia de acordo com o tamanho e a concentração destas aberturas nos espaços como na Oca - outrora denominada

⁸ Os Edifícios residenciais do Centro Técnico da Aeronáutica parecem ter sido um laboratório onde Niemeyer experimentou uma variedade de alternativas que vão desde os muxarabiês, cobogós até os brises onde amplia a escala dos elementos verticais.

⁹ Em alguns casos foi necessária a adoção posterior de proteção adicional para o controle da incidência solar na forma de cortinas ou brises

Pavilhão das Artes — no Ibirapuera, na biblioteca do Memorial da América Latina [Fig 7 e 8] ou nos Edifícios para o centro Cultural Le Havre.

Fig 7. Aberturas da Oca,
Parque Ibirapuera, São Paulo, 1951
foto: Nelson Kon In
<http://www.nelsonkon.com.br/>

Fig.8 aberturas
Memorial da América Latina, 1988
Biblioteca Foto jbwendover[2004]
In <http://www.jbwendover.com>

Em alguns casos Niemeyer insere vitrais nestas aberturas. Os vitrais permitem que os espaços sejam penetrados ou inundados pela luz colorida de acordo com a escala das aberturas. Esta estratégia é potencializada quando estas aberturas são a única fonte de luz natural do ambiente. No Panteão, a penetração de luz unicamente pelos Vitrais de Marianne Peretti [fig.9] como no Memorial JK, criam uma atmosfera plenamente identificada com os objetivos destes edifícios. No caso do uso dos vitrais, Niemeyer realiza através do vidro, a inter-relação arte arquitetura, freqüente em sua obra.

Fig. 9
Panteão Tancredo Neves,
Brasília, 1986.
Vitrais de Marianne Peretti
Foto: M. Fuchigami
In Gallery-MA. Oscar Niemeyer 1937-1997.
Tokyo: Toto Shuppan, 1997.

Na Catedral de Brasília não são apenas aberturas na superfície mas o caso extremo onde o vidro – na forma de vitrais desenhados por Marianne Peretti - constitui a superfície sob a estrutura. O contraste entre a galeria estreita de entrada e a nave serve para “acentuar a luminosidade e o colorido previstos”, [Niemeyer, op.cit.] e “(...) para oferecer ao visitante a surpresa e a emoção

resultante do violento contraste entre o exterior vedado e um interior inundado pela luz natural.”

[Fig 11e 10]

Fig10. A relação entre a intenção de Niemeyer e o vidro, utilizado na cobertura da Catedral de Brasília, pode ser descrita pelos croquis do arquiteto [op.cit]

Fig11. interior Catedral de Brasília [1959-70] vitrais de Marianne Peretti foto L. Perdigão [2006]

Os vidros escuros, como o vidro espelhado, servem para atenuar os efeitos da luminosidade e do calor provocados pela incidência direta do sol em edifícios onde não foi adotada a proteção por meio de superfícies intermediárias porosas como no Memorial da América Latina ou, como proteção adicional, onde a esta é feita pela projeção da laje superior.

d2] contraste cheios e vazios

Nesta estratégia o vidro é o elemento que pode servir para equilibrar a proporção do conjunto a partir da relação entre volumes cheios e a percepção dos vazios que o vidro sugere ou deixa transparecer completamente.

Esta estratégia serve de meio para atingir diversos outros objetivos secundários relacionados à iluminação (item d1.2), leveza, ritmo, visão da paisagem, unidade/continuidade e principalmente à proporção. Um modo de iluminação natural largamente utilizado por Niemeyer é a iluminação zenital que preserva a massa da volumetria, paradoxalmente com o intuito de intensificar a sensação de leveza de grandes blocos sobre apoios tênues ou robustos mas afastados. Esta estratégia foi utilizada nos blocos funcionais (salas de aula e laboratórios) da Universidade de Constantine e no Museu de Curitiba [fig12].

Fig 12 Edifício Castello Branco, Museu Oscar Niemeyer,
Curitiba, 2003
Fotos Nelson Kon in www.arcoweb.com.br

Estes blocos podem conter aberturas dimensionadas de acordo com objetivos relacionados à proporção, leveza e função, ao mesmo tempo imprimindo um ritmo a fachadas. Os ritmos proporcionados, pelo jogo cuidadosamente dimensionado, entre cheios e vazios podem ser obtidos por Niemeyer através da divisão da superfície de concreto em planos independentes distribuídos na fachada e intercalados com vidro como na Sede do Cartiere Burgo em Turim.

e] a visão da paisagem.

Thus we see in Niemeyer's buildings views carefully selected and framed, breezes trapped and channeled, spaces with their own interior horizons, providing the inhabitant with more than a minimum or sufficient living environment. Papadaki, [op.cit.]

A seleção e enquadramento da paisagem constituem um modo de estabelecer relação com o ambiente controlada pela intenção do arquiteto, que recorta a paisagem captando as visuais que interessam aos objetivos de projeto. Além dos limites do enquadramento esta estratégia explora as propriedades de transparência e a percepção de opacidade do vidro no controle da relação entre exterior e interior: Se na relação do interior com o exterior a transparência privilegia a visão da paisagem, por outro lado, na relação do exterior com o interior, a reflexão ou percepção de opacidade à visão da superfície envidraçada tende, de certa forma, a preservar a privacidade do interior.

As superfícies mais transparentes presentes no Parque Ibirapuera e em Brasília por exemplo evidenciavam a divisão da superfície envidraçada na forma de montantes das esquadrias que era parte da composição. Para além do vidro, a esquadria é um elemento evidente de fachadas como por exemplo a do Palácio da Justiça em Brasília.

Fig.13 Croqui da estratégia de Niemeyer [2000] para o Museu de Niterói

Fig. 14 A esquadria e a visão da paisagem.
Foto M. Toledo [2006] In
<http://www.flickr.com/photos/meltoledo>

O projeto para o Museu de Niterói representa o ponto culminante a visão da paisagem como estratégia de projeto: o vidro é um dos principais elementos na estratégia de Niemeyer para a inclusão no programa, da paisagem como patrimônio. Além do programa tradicional de exposição da arte contemporânea, o Museu se configura como um observatório da paisagem. Ao contrário dos montantes aparentes presentes na arquitetura de Brasília, no Museu de Niterói estes montantes são mais evidentes na vista a partir do interior, como linhas verticais que delimitam paisagens sucessivas [fig.13, 14 e 15].

fig. 15 Museu de Niterói - observatório da paisagem. Foto J. Skea[2006] in <http://www.flickr.com/photos/jimsk/97248486/>

f] a exploração plástica da tectônica do vidro

Este aspecto refere-se à relação entre a tecnologia usada (concreto moldável) e o uso do vidro:

f1] O exemplo representativo da lacuna entre arquitetura e construção ou técnica ocorreu na cobertura da Catedral de Brasília, com relação ao uso do vidro na cobertura curva - material cuja modelagem por muito tempo esbarrou na limitação técnica e principalmente econômica devido a escala e a demanda de uma estrutura e um sistema tectônico suficiente para sustentar o vidro contra a gravidade. O problema foi superado em 1970 através do uso de placas de vidro poligonais inseridas em uma fina rede metálica que conciliou a demanda estrutural com a necessidade de leveza e transparência que a concepção de Niemeyer exigia. Na residência em Canoas, as condições técnicas permitiram que vidros curvos preenchessem o vão da janela.

No edifício para o Banco Boa Vista, a flexibilidade proporcionada pelo tijolo de vidro permitiu uma parede sinuosa econômica e sem grande demanda tecnológica. A parte superior da parede contém janelas pivotantes verticais com vidro transparente.

Fig.16. Palácio das indústrias
Parque Ibirapuera 1954, São Paulo.

Foto: H. Pearman In Gabion: Retained writings on Architecture.
<http://www.hughpearman.com/articles2/saopaulo3.html>

f2] A exploração das possibilidades de divisão do plano: a esquadria enquanto elemento funcional e aparente, foi explorada nas possibilidades de composição entre os montantes, criando desenhos e estabelecendo ritmos: um dos desenhos característicos da linguagem de Niemeyer, alterna o desencontro entre os montantes horizontais em diferentes ritmos e proporções entre os vãos. Em Brasília este tema é desenvolvido nos Palácios assim como nos edifícios para o Parque Ibirapuera [fig16].

Em Pampulha predomina a verticalidade em função da curvatura dos volumes que é obtida através de vidros planos verticais [fig17]. Em edifícios como o Hotel Nacional e o Edifício Sede do Partido Comunista, a imagem da esquadria é marcante e a verticalidade contribui para salientar o volume curvo. O uso de vidros transparentes também serve para salientar as divisões da esquadria.

Fig 17. Cassino Pampulha [1943] - transparência do vidro e verticalidade na esquadria

Foto: Cândia de Oliveira Fonte: Museu Histórico Abílio Barreto In Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil (CPDOC) da Fundação Getulio Vargas. <http://www.cpdoc.fgv.br>

f3] A relação entre a dimensão dos montantes da esquadria e sua interferência na percepção da transparência dos volumes - Niemeyer acompanhou a evolução da tecnologia disponível até a abstração completa da esquadria. Nos edifícios para o Memorial da América Latina os

montantes desaparecem da fachada configurando planos escuros puros, abstratos. O uso de vidros escuros potencializa a percepção de continuidade e abstração da superfície [fig18].

As principais regras sintáticas associadas à geração do desenho das esquadrias são a translação para distribuição e deslocamento dos montantes ou panos de vidro e a simetria resultante destas operações. O controle dimensional é estabelecido através da relação entre os requisitos funcionais e a proporção na disposição dos elementos que compõe a esquadria, assim como da relação do conjunto com o volume.

g] proporção

An inevitable element of architecture. The necessity of order. The regulating line is a guarantee against wilfulness. Le corbusier [op.cit]

Numa arquitetura mais livre (...) tudo deve se relacionar dentro de um denominador comum de unidade plástica. Niemeyer [op.cit.]

Embora a característica mais associada à arquitetura de Niemeyer seja a liberdade plástica, o controle dimensional é uma das características recorrentes na obra de Niemeyer durante todo o período estudado. Na linguagem arquitetônica de Niemeyer, estrutura e percepção de equilíbrio entre materiais, estão relacionadas através das relações de proporção que se estabelecem com base na seção áurea¹⁰

Um exemplo deste tipo de controle está presente na determinação da dimensão que uma parede de pedras assume na fachada do projeto para o pequeno Aeroporto de Diamantina: os limites da parede, assim como os limites da curva que marca o principal acesso, são definidos com base no retângulo áureo [fig. 19].

Fig 19. Aeroporto de Diamantina, 1954

No Auditório para uma Escola secundária em Belo Horizonte a distribuição dos montantes das esquadrias como a proporção entre cheios e vazios está baseada no retângulo áureo [fig.20] e no Museu de Niterói esta relação aparece na localização da faixa de esquadrias [fig.21].

¹⁰ Traçados reguladores foram testados em 20 edifícios de Niemeyer revelando a existência de relações entre as partes das composições baseadas na seção áurea. Ver em Mayer [op.cit.] Mayer; Turkienicz [op.cit.]

Fig 20. Auditório de Escola Secundária em Belo Horizonte, 1954

Fig 21. Museu de Arte Contemporânea de Niterói, 1991

Outro modo de exploração de princípios dimensionais aparece no controle da percepção da escala dos edifícios: o esqueleto externo associado à pele de vidro e a relação com grandes espaços exteriores permitem a manipulação da escala de edifícios de mais de um pavimento, apresentados na forma de volumes únicos, sem distinção de divisão de pavimentos.

4. Conclusão

If the essentials of architecture lie in spheres, cones and cylinders, the generating and accusing lines of these forms are on basis of pure geometry. But this geometry terrifies the architects of to-day. Le Corbusier[op.cit.]

É evidente que precedentes, como a obra de Le Corbusier, são importantes na consolidação da linguagem de Niemeyer. Mas estes, independentemente de estarem na origem de algumas idéias, não fazem parte do processo de projeto ou da gramática da linguagem de Niemeyer. Neste sentido a abordagem baseada no potencial generativo da analogia lingüística constitui um modelo eficaz para a sistematização do conhecimento dos modos e meios que fazem parte do processo de projeto de Niemeyer na solução de problemas arquitetônicos.

Assim poderíamos examinar analiticamente, para além do discurso, como em Pampulha Niemeyer produz uma “*arquitetura que se afastaria da sintaxe corbusiana* [Segawa,op.cit.]” na medida em que o método permite a descrição da sintaxe *Niemeyeriana*.

Os excertos do discurso de Niemeyer exemplificam a consciência do arquiteto dos objetivos arquitetônicos e dos meios para obtê-los. Para além do discurso da liberdade, nada é por acaso na linguagem de Niemeyer. Liberdade em Niemeyer significa o controle da arquitetura pelo arquiteto, ou pela gramática do arquiteto.

O enfoque do vidro como um meio para atingir determinados objetivos plásticos possibilitou a identificação das principais estratégias e a sua relação com os objetivos de projeto e algumas regras sintáticas.

Nas obras de Niemeyer, as propriedades do vidro têm sido exploradas em todos os seus aspectos como uma ferramenta útil para atingir seus objetivos de projeto - todos relatados a percepção do objeto arquitetônico: liberdade plástica, unidade plástica, relação com o ambiente, leveza e percepção espacial de contraste. Da análise, pode-se concluir o vidro e concreto como materiais coadjuvantes entre si em grande parte da obra de Niemeyer.

As diferenças entre o uso do vidro nos primeiros e os últimos 30 anos da sua carreira são de mais de natureza tecnológica do que propriamente estratégica: Niemeyer vai dispondo sempre da melhor técnica disponível para atingir seus objetivos plásticos e funcionais de projeto. Estes permanecem como parte de um repertório de modos e meios explorados por Niemeyer durante toda a sua carreira.

Percebe-se uma maior abstração das superfícies envidraçadas na medida em que a tecnologia disponível para tratamento das esquadrias permite que os montantes se tornem mais delgados, ou passíveis de serem ocultos da visão exterior do pano de vidro. Mesmo se esta técnica não estiver exatamente disponível, o arquiteto tira partido da composição dos montantes ou estabelece uma nova demanda, como no caso da Catedral de Brasília.

A partir deste modelo já foram analisadas as características geométricas da volumetria de parte da obra de Niemeyer e algumas relações que se estabelecem com o contexto e o programa.

A descrição desta sintaxe e semântica é importante não somente no âmbito do conhecimento da linguagem de Niemeyer mas da Linguagem da Arquitetura, na medida que as regras da gramática de Niemeyer possuem um conteúdo de grande potencial generativo.

Aspectos como, por exemplo, a sintaxe programática nos projetos de Niemeyer, assim como a análise da relação de outros materiais como componentes semânticos da linguagem, são temas que constituem desdobramentos possíveis desta abordagem.

Referências:

- BRUAND, Yves. *Arquitetura contemporânea no Brasil*. São Paulo: Perspectiva, 1999.
BULLRICH, F. *New directions in latin american architecture*. New York: Braziller, 1969.

- CAMPELLO, G. Mondadori: obras na Itália. *Revista Arquitetura e Urbanismo*, São Paulo, ano 10, nº55, p.71-76, ago/set 1994.
- CAVALCANTI, L. Henrique Mindlin e a Arquitetura Moderna Brasileira. In MINDLIN, H. E. *Arquitetura Moderna no Brasil*. Rio de Janeiro: Aeroplano, 1999.
- CHOMSKY, Noam. *Estruturas sintáticas*. Lisboa: Edições 70, 1980.
- CORBUSIER, Le. *Towards a new architecture (1927)*. In *Essential Le corbusier: l'esprit nouveau articles*. Oxford: architectural Press, 1998.
- FRAMPTON, Kenneth. *História crítica da arquitetura moderna*. 1ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 1997.
- _____. *Studies in tectonic culture: the poetics of construction in nineteenth and twentieth century architecture*. Cambridge: The MIT Press, 1995.
- FROTA, José. A. D'A. *El vuelo del fenix : la aventura de una idea : el movimiento moderno en tierras brasilenas*. 1997. 404 p. Tese (Doutorado em Arquitetura) - Universitat Politècnica de Catalunya. Escola Tècnica Superior D'Arquitectura de Barcelona (Etsab), Barcelona.
- GIPS, James. *Shape Grammars and their uses*. Basel: Birkhauser, 1975.
- GOMBRICH, E. H. *Arte e ilusão: um estudo da psicologia da representação pictórica*. São Paulo: Martins Fontes, 1986.
- GUADET, Julien. *Éléments et théorie de l'architecture*. Paris: Construction Moderne, 1909. 4 v.
- JENCKS, Charles. *El lenguaje de la Arquitectura Posmoderna*. Barcelona: Gili, 1984.
- MAYER, Rosirene. *A linguagem de Oscar Niemeyer*. MSc. Diss. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2003. 197p.
- MAYER, Rosirene; TURKIENICZ, Benamy. *Generative processes in Niemeyer's style*. In *Aesthetics and Architectural Composition. Proceedings of the Dresden Symposium of Architecture 2004*. Ralf Weber; Matthias Albrecht Amann eds. Mammendorf: pro Literatur, 2005a.
- _____. *Cognitive process styles and grammars: the cognitive approach applied to Niemeyer's free forms*. In *Digital Design: the quest for New Paradigms. Proceedings of the 23rd Conference on Education in Computer Aided Architectural Design in Europe*. J. Pinto Duarte, G. Duclá-Soares, A. Z. Sampaio eds. series eCAADe Lisboa: Instituto Superior Técnico. Technical University of Lisbon, 2005b.
- _____. *Oscar Niemeyer curved lines: few words many sentences*. In *NEXUS VI: Architecture and Mathematics*. Sylvie Duvernoy and Orietta Pedemonte, eds. Turin: Kim Williams Books, 2006.
- MINDLIN, Henrique. *E. Arquitetura moderna no Brasil*. Rio de Janeiro: Aeroplano, 1999.
- NIEMEYER, Oscar. *Conversa de arquiteto*. Rio de Janeiro: Revan, 1993.
- _____. *Museu de Arte Contemporânea de Niterói*. Rio de Janeiro: Revan, 2000.
- _____. *Minha Arquitetura 1937-2004*. Rio de Janeiro: Revan, 2004.
- PAPADAKI, Stamo. *The work of Oscar Niemeyer*. New York: Reinhold, 1951.
- Brandi, Cesari. *Um análisis semiológico da arquitetura (1967)*. In Luciano Patteta, org. *Historia de la arquitectura: antología crítica*. Madrid: Hermann Blume, 1984.
- SARTORIS, A. *Oscar Niemeyer o la arquitectura concentrada y emblemática*. in BOTEY, J. M. *Oscar Niemeyer: obras e projetos*. 2ª ed. Barcelona: Gustavo Gili, 1997.
- SEGAWA, H. *Arquiteturas no Brasil*. 2ª ed. São Paulo: Edusp, 1999.
- SPADE, R. FUTAGAWA, Y. *Oscar Niemeyer*. New York: Library of Contemporary Architects. Simon and Shuster, 1971.
- STINY, George. *Pictorial and formal aspects of shape grammars: on computer generation of aesthetic objects*. Basel: Birkhäuser, 1975.
- SUMMERSON, J. *El lenguaje clásico de la arquitectura: de L. B. Alberti a Le Corbusier*. Barcelona: Gustavo Gili, 1984.
- UNDERWOOD, D. *Oscar Niemeyer and the architecture of Brazil*. New York: Rizzoli, 1994.
- ZEVI, Bruno. *A Linguagem Moderna da Arquitetura*. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1984.